

Bericht
über das Schuljahr 1924–1925
des Stadtgymnasiums Halle

Herausgegeben vom Direktor Dr. Karl Röhrscheidt

I.

Patronat: Der Magistrat der Stadt Halle
(Ausschuß für die höheren Knabenschulen)

Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Rive

II a. Bericht über den Unterricht.

1. Allgemeine Übersicht.

Klasse	OIA	M IA ¹	M IA ²	OIB	MIB	OII ¹	OII ²	UII	OIII ¹	OIII ²	UIII	IV	V	VI	Sommer	Winter
Religion	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	29	25
Deutsch	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4[3]	4	4	47	40
Latein	7	7	7	5	5	5	5	5	6	6	6	8[7]	8	8	88	73
Griechisch	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				66	54
Französisch	2	2	—	2	—	2	2	2	2	2	2				18	16
Englisch			2		2						2	—(3)			6	7
Hebräisch																
Geschichte	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3(2)	1	1	35	28
Erdkunde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	17	15
Mathematik (Rechnen)	3	3	3	3	3	3	3	3[+3]	3	3	3	4	4	4	45	42
Naturkunde									2	2	2	2	2	2	12	12
Physik	2	2	2	2	2	2	2	2							16	12
Chemie																
Biologie																
Zeichnen				2				1	2	2	2	2	1	1	14	14
Schreiben									1			1			2	2
Singen				1					1				2	2	6	6
Turnen	4	4		4		4		4	4		4	4	4	4	40	36
Philosophie				1	1										2	2
															443 +2Mu- sik	384 +2Mu- sik

Die stark umrahmten Klassen fielen von Michaelis 24 an weg, damit ergibt sich für den Winter eine geringere Gesamtstundenzahl. Mit der Wiedereinführung des Englischen auf IV im Sommer 1924 und der gleichzeitigen Verminderung der Stundenzahl für Deutsch, Latein und Geschichte in derselben Klasse sind die Doppelzahlen in der Rubrik IV zu erklären.

2. Arbeitsgemeinschaften und wahlfreie Fächer.

Dem Gymnasium standen lehrplanmäßig 5 Stunden zur freien Verfügung.

a) 2 Stunden wurden dem bisherigen freiwilligen Englischunterricht der Oberstufe gelassen, damit dieser nicht in den Anfängen stecken bliebe.

b) Da der Oberprima nach den Plänen von 1924 keine Philosophie zugestanden war, wurde für Philosophie eine weitere Wochenstunde gebraucht.

c) Die bedenkliche Verminderung des mathematischen Unterrichts auf der Oberstufe nahm 1 weitere Wochenstunde weg.

d) Für ein physikalisches Praktikum mußte die letzte Stunde dahingegeben werden (s. auch 3g).

Da fernerhin Interesse für engl. Anfangsunterricht auf der Oberstufe bestand, wurde ein engl. Kursus eingerichtet, dessen Kosten die Schüler bestritten. Über den Werkunterricht, dessen Kosten der Magistrat übernahm, s. u. Die Stundenzahlen für Arbeitsgemeinschaften und wahlfreie Fächer sind zur allgemeinen Übersicht hinzuzurechnen.

II b. Unterrichtsverteilung

Lfd.Nr.	Name und Amtsbezeichnung	Ord.	O I A	M I A ¹	M I A ²	O I B	M I B	
1	Dr. Röhrscheidt, Karl, Oberstudiendir.				6 Griech.	6 Griech.		
2	Dr. Reinecke, Otto, Oberstudienrat	M I B					5 Lat.	
3	Dr. Siebert, Johannes, Studienrat	O I B		6 Griech.		3 Deutsch 5 Lat.		
4	Fittbogen, Traugott, „	M I A ¹		2 Religion 7 Lat.			2 Religion	
5	Schuhardt, Max, „		3 Math.	3 Math. 2 Phys.		3 Math.	3 Math.	
6	Dr. Rothe, Paul, „	O I A	7 Lat.				6 Griech.	
7	Dr. Lörcher, Adolf, „	O II ¹	6 Griech. 3 Gesch. 1 Erdk.					
8	Dr. Schild, Wilhelm, „	U II						
9	Dr. Wenzlau, Friedrich, „	O III ²		3 Deutsch 3 Gesch. 1 Erdk.		3 Gesch. 1 Erdk.		
10	Krüger, Hans, „	U III	2 Religion 3 Deutsch		2 Religion	2 Religion 1 Philos.		
11	Jaenicke, Gustav, „	VI	2 Franz. 2 Turnen	2 Franz.				
12	Schumacher, Julius, „	IV	2 Phys.	4 Turnen				
13	Dr. Rühlemann, Martin, „	O II ²				2 Franz.	1 Philos.	
14	Dr. Maennel, Kurt, „	M I A ²			3 Math. 2 Phys.	2 Phys.	2 Phys.	
15	Portius, Siegfried, „	V	2 Turnen (leichtathl. Übungen)		3 Deutsch 3 Gesch. 1 Erdk.	4 Turnen		
16	Thielicke, Paul, Oberschullehrer							
17	Henkel, Hermann, „		1 Männerstimmen					
18	Bolde, Wilhelm, „		2 Zeichen					
19	Lezius, Joseph, Hilfslehrer						3 Gesch. 1 Erdk.	
20	Dr. Reeh, Ludwig, Studienassessor	O III ¹			7 Lat.		3 Deutsch	
21	Niemack, Paul, „							
22	Dr. Böttger, Kurt, „		s. O I b		2 Engl.	2 wahlfrei Engl.+O I a	2 Engl.	

im Sommerhalbjahr 1924.

O II ¹	O II ²	U II	O III ¹	O III ²	U III	IV	V	VI	Sa.
									12
6 Griech. 4 Deutsch		4 Turnen							19
	6 Griech.					3 Gesch.			23
2 Religion	2 Religion		2 Religion 6 Griech.						23
3 Math.					3 Math. 2 Naturk.				22
				6 Griech.		4 Deutsch			23 + 1 fac. Math.
5 Lat. 3 Gesch. 1 Erdk.		2 Religion				2 Religion			23
	3 Gesch. 1 Erdk.	6 Griech. 3 Gesch.				8 Lat. 2 Erdk.			23
			2 Gesch. 1 Erdk.	3 Deutsch 6 Lat.					23
				2 Religion	2 Religion 3 Deutsch 6 Griech.				23 + 1 fac. Phil.
2 Franz. 2 fac. Engl.	2 Franz.	2 Franz	2 Franz.		2 Engl.	3 Engl.		8 Lat.	24 + 2 fac. Engl.
			4 Turnen 3 Math. 2 Naturk.	3 Math. 2 Naturk.		4 Math. 2 Naturk.			26
	4 Turnen 4 Deutsch 5 Lat.			2 Franz.	2 Franz.			5 Deutsch	25
2 Phys.	2 Phys. 3 Math.	2 Phys. 3 Math.					4 Rechnen		25 + 1 fac. Phys.
							4 Deutsch 8 Lat.		25
			1 Schreiben		4 Turnen	1 Schreib. 4 Turnen	4 Turnen	4 Rechnen 2 Naturk. 4 Turnen	24
			1 Knabenstimmen				2 Singen 2 Religion 2 Naturk.	2 Singen 3 Religion	13 + 1 Chor 1 Orch. + 10 Lyz. II
		1 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	1 Zeichnen	14 + 4 Werk- unterricht + 8 Ref. R.G.
		1 Erdk.		2 Gesch. 1 Erdk.	2 Gesch. 1 Erdk.		1 Gesch. 2 Erdk.	2 Erdk.	16
			6 Lat. 3 Deutsch		6 Lat.				25
		5 Lat. 3 Deutsch							8
									4 + 2 fac. Engl.

Unterrichtsverteilung

Lfd.Nr.	Name und Amtsbezeichnung	Ord.	O I A	M I A	O I B	O II ¹	O II ²
1	Dr. Röhrscheidt, Karl, Oberstudiendir.				6 Griech.		
2	Dr. Reinecke, Otto, Oberstudienrat	M I A		5 Lat.		6 Griech. 4 Deutsch	
3	Dr. Siebert, Johannes, Studienrat	O I B			5 Lat. 3 Deutsch		6 Griech.
4	Fittbogen, Traugott, „	O III ¹		2 Religion		2 Religion	2 Religion
5	Schuhardt, Max, „		3 Math.	3 Math. 1 Erdk.	3 Math.	3 Math.	
6	Dr. Rothe, Paul, „	O I A	7 Lat.	6 Griech.			
7	Dr. Lörcher, Adolf, „	O II ¹	6 Griech. 3 Gesch. 1 Erdk.			5 Lat. 3 Gesch. 1 Erdk.	
8	Dr. Schild, Wilhelm, „	U II					3 Gesch. 1 Erdk.
9	Dr. Wenzlau, Friedrich, „	O III ²		3 Gesch. Deutsch	3 Gesch. 1 Erdk.		
10	Krüger, Hans, „	U III	2 Religion 3 Deutsch		2 Religion 1 Philos.		
11	Jaenicke, Gustav, „	VI	2 Franz. 4 Turnen			2 wahlfr. Engl. 2 Franz.	2 Franz.
12	Schumacher, Julius „	IV	2 Phys.				
13	Dr. Rühlemann, Martin, „	O II ²		1 Philos.	2 Franz.	4 Turnen 4 Deutsch 5 Lat.	
14	Dr. Maennel, Kurt, „			2 Phys.	2 Phys.	2 Phys.	2 Phys. 3 Math.
15	Portius, Siegfried, „	V		4 Turnen			
16	Thielicke, Paul, Oberschullehrer						
17	Henkel, Hermann, „					1 Männerstimmen	
18	Bolde, Wilhelm, „					2 Zeichnen	
19	Dr. Böttger, Kurt, Studienassessor		2 wahlfr. Engl. + O I b	2 Engl.	s. O I a		
20	ab Februar: Steffenhagen, Fritz, „	s. Schild					
21	unbeschäftigt: Niemack, Paul, „						

II c. Lesestoffe für Deutsch und Fremdsprachen.

Oberprima.

Deutsch. Sommersemester: Schiller; 1. Kampf um die äußere Freiheit (Jugenddramen);
2. Idee der sittlichen Freiheit
a) Wendung zur Geschichte und Philosophie (Antrittsvorlesung, Gedankenlyrik, Über das Erhabene).
b) Zeit der Reife (Wallenstein, Maria Stuart, Braut von Messina).
Im Anschluß an die Jugenddramen: Das bürgerliche Drama (Von Emilia Galotti bis zu den Webern).

Wintersemester: Goethe; 1. Jugendentwicklung (Auswahl aus Dichtung und Wahrheit, Herders Einfluß, Titanismus (Entwürfe bis Werther);

2. Die Weimarer Zeit

a) Übergang zur Humanität (Lyrik, Egmont).

b) Humanität (Lyrik, Iphigenie, Tasso).

Romantik an Beispielen (Fouqué, Undine; Brentano, Geschichte von Kasperl und Annerl; Hoffmann, Der goldene Topf; Eichendorff, Taugenichts). Dazu: Kleist.

Realismus: Hebbel, Agnes Bernauer; Storm: ausgewählte Novellen (besonders Immensee, Viola tricolor, Schimmelreiter); Keller.

Naturalismus: Hauptmann (s. o.), Bahnwärter Thiel [Krüger].

Lateinisch: Tacitus, Annalen II, Germania; Cicero, Briefe; Horaz, Epoden, Satiren, Episteln [Rothe].

Griechisch: Ilias III—IX, XXIII; Sophokles, Philoctet und Ödipus rex, Thucydides I und II (mit Auslassungen); Plato, Protagoras und Staat (Auswahl) [Lörcher].

Französisch: Taine, Ancien régime; Fuchs, Histoire de la littérature française [Jaenicke].

Michaelisoberprima (von Michaelis 1924 — Ostern 1925).

Deutsch: Nathan, Don Carlos, Iphigenie, Masse Mensch. — Götz, Egmont, Faust I. — Goethe, Gedichte; Eichendorff, Gedichte, Schloß Durande; E. T. A. Hoffmann, Meister Martin, der Küfer; Kleist, Käthchen von Heilbronn; Auswahl aus der Romantik [Wenzlau].

Philosophie: Lesebuch von Müller-Freienfels; ausgewählte Abschnitte aus Leibniz [Rühlemann].

Latein: Cicero, Cato maior, somnium Scipionis; Tacitus, Annalen I und II, Horaz, Oden (mit Auswahl), Satiren I, 1, 4; II, 6; Seneca, Apocolocyntosis, Briefe in Auswahl; Plinius, Briefe [Reinecke].

Griechisch: Plato, Apologie, Kriton, Phädon (i. A.), Homer, Ilias; Sophokles, Antigone [Rothe].

Englisch: Stevenson, Treasure Island [Böttger].

Französisch: Pariselle, Sieben Erzählungen [Böttger].

Unterprima.

- Deutsch:** Auswahl aus Hartmann, Wolfram, Meier Helmbrecht, Freidank; Auswahl aus Hans Sachs; dazu Rich. Wagner, Meistersinger; Luther, Sendbrief vom Dolmetschen; K. F. Meyer, Huttens letzte Tage; Klopstock, Oden; Lessing, Minna, Emilia Galotti, Nathan; Streicher, Schillers Flucht aus Stuttgart; Schiller, Jugenddramen und Gedankenlyrik; Storm, Schimmelreiter [Siebert].
- Latein:** Tacitus, Germania; Livius XXX, 29 ff.; Harder, Lesebuch (Abschnitte über Caesar und Octavian); Catull, Lesbialieder und Reiselieder, Gedichte auf den Tod des Bruders; Tibull I 1, 3; IV 3; Properz, Cornelia; Horaz, Sat. I 6; Auswahl aus Oden I—IV [Siebert].
- Griechisch:** Plato, Protagoras, Euripides, Alcestis (im Anschluß daran die Alcestis bei Hans Sachs, Wieland, Goethe (Götter, Helden und Wieland), Hofmannsthal, Prechtl. Thucydides VI; Homer, Ilias (die *μῦσις*-Gesänge) [Direktor].
- Französisch:** Taine, La Fontaine et ses fables [Rühlemann].
- Englisch:** A Tale of Two Cities [Böttger].

Obersecunda 1.

- Deutsch:** Gotisches Vaterunser; Hildebrandslied; Waltarilied (Urtext); Heliand; Ludwigslied; Niblungenlied; Gudrun; Minnesangs Frühling; Walther, Hartmann, Wolfram (alles i. A.); Hebbel, Nibelungen; Wagner, Ring; Ibsen, Nordische Heerfahrt; Freytag, Ingo; Scheffel, Ekkehard; Keller, Hadlaub; Kleist, Hermannsschlacht; Goethe, Hermann und Dorothea [Reinecke].
- Latein:** Vergil, Aeneis I, II, IV (in Übersetzung), VI; Cicero, Catilinae I—IV; Waltharius (s. Deutsch), Livius XXII [Lörcher].
- Griechisch:** Homer, Odyssee IX, XIII, XIV, XIX, XXI; die übrigen Gesänge in Übersetzung; Herodot V—VIII (Auswahl), Lykurg, Leocratea [Reinecke].
- Französisch:** Daudet, Le petit Chose; Barail, Le siège de Strassbourg [Jaenicke].

Obersecunda 2.

- Deutsch:** s. O II¹; dazu Geibel, Brunhilde; Keller, Hadlaub, Fähnlein der sieben Aufrechten; C. F. Meyer, Gustav Adolfs Page; Raabe, Else von der Tanne; Lessing, Minna von Barnhelm [Rühlemann].
- Latein:** Livius I (von c. 25 an), XXI; Vergil, Aeneis I, II, IV [Rühlemann].
- Griechisch:** Herodot VI—VIII; Homer IX ff. teils im Urtext, teils Übersetzung; Äschylus, Perser in Übersetzung [Siebert].
- Französisch:** Daudet, Lettres de mon moulin; Fischbach, Le siège de Metz [Jaenicke].

Untersecunda.

- Deutsch:** Schiller, Auswahl aus Balladen, Jungfrau von Orléans; Freiheitsdichtung; Molo, Aus Schillers Jugendzeit. Nach Weihnachten: Niblungenlied im Urtext [Niemack, 2. Sem. Portius].
- Latein:** Ovid, Metamorphosen; Cicero, in Catilinam I, IV [Niemack, 2. Sem. Fittbogen].
- Griechisch:** Xenophon, Anabasis II, III; Homer, Odysse I, VI [Schild, 2. Sem. Steffenhagen].

Obertertia¹.

Deutsch: Balladen (Lesebuch); Storm, Pole Poppenspüler [1. Sem. Reeh]. Im Anschluß an den geogr. Lehrstoff: Sven Hedin, Stanley, A. von Humboldt, Gerstäcker, Reiseerzählungen. Im Anschluß an die Geschichte: Na'bis Uli. — Im Anschluß an die Balladen: Undine, Nordische Sagen, Eddalieder, Reinecke Fuchs; Heyse, Kolberg; Schiller, Tell [Wenzlau].

Latein: Caesar bellum Gallicum (Auswahl) [Reeh, dann Siebert].

Griechisch: Xenophon Anabasis (Auswahl) [Fittbogen].

Obertertia².

Deutsch: Balladen nach dem Lesebuch und aus anderen Quellen. Im Anschluß an die Balladen: Deutsche Göttersagen; Fouqué, Undine; Chamisso, Peter Schlemihl. Ferner Heyse, Kolberg; Wildenbruch, Quitzows; Schiller, Tell; Raabe, Schwarze Galeere; Hebbel, einige Novellen [1. Sem. Wenzlau, 2. Sem. Direktor].

Latein und Griechisch s. O III¹ [Wenzlau und Rothe].

Untertertia.

Deutsch: Deutsche Heldensage (Nordische Götterlieder, Amelungen, Niblungen, Hegelingen, Langobarden). Dazu die epische Dichtung. Novellen: Zahn, Helden des Alltags; Storm, Pole Poppenspüler [Krüger].

Latein: Cäsar, bell. Gall. (Auswahl) [Krüger].

II d. Übersicht über die Aufsatzthemen.

Michaelisoberprima (von Michaelis 1924 bis Ostern 25).

1. Was bedeutet der Don Carlos in der Geistesentwicklung des Dichters und seines Volkes? (Kl.).
2. a) Nathan vor Saladin, Posa vor König Philipp — ein Vergleich.
b) Was bedeutet uns heute Lessings Nathan?
3. a) Die Ausgänge des Götz, Egmont und Faust (I. Teil), Symbole Goethischen Lebensglaubens.
b) Schenkendorf als Verkündiger romantischer Politik.
4. Die Gedichte Goethes ein Spiegelbild seiner künstlerischen Entwicklung (Kl.).
[Wenzlau].

Michaelisoberprima (von Ostern 1924 bis Michaelis 24).

1. Welche Weltanschauung liegt Schillers Wallenstein zugrunde?
2. Was hat Anzengruber mit dem Kreuzelschreiber gewollt? [Kl.]
3. Reifeprüfungsaufsatz (s. u.) [Wenzlau].

Oberprima.

1. Die Bedeutung der positiven Religionen in Lessings „Nathan der Weise“ und in Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts“.
2. a) Über den doppelten Sinn des Sprichworts: „Man lebt nur einmal in der Welt“.
b) Inwieweit ist das Sprichwort: „Jeder ist seines Glückes Schmied“ richtig, inwieweit unrichtig? (Kl.).
3. Grundsätze des Protestantismus nach Luthers Schriften „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ und „Von der Freiheit eines Christenmenschen“.
4. Sind die Max-Thecla-Szenen ein notwendiger Bestandteil des „Wallenstein“? (Kl.)
5. Wie ist über das Wort Schillers („Demetrius“) zu urteilen: „Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn; Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen?“
6. „Ilmenau“, ein Gedicht Goethischer Selbstbesinnung (Kl.)
7. a) Die Antithese „Ich bin ein Mensch!“ „Ihr seid ein Fürst!“ — die Idee von Hebbels „Agnes Bernauer“.
b) Wie lassen sich die Worte Goethes: „Was man ist, das bleibt man anderen schuldig“ und die Worte Schillers: „Ein jeder gibt den Wert sich selbst“ miteinander vereinigen? (Vorträge).
8. Die Entwicklung Stormscher Novellendichtung im Spiegel der Novellen „Immensee“, „Viola tricolor“, „Der Schimmelreiter“ (Abiturientenaufsatz) [Krüger].

Michaelisunterprima (1924).

1. Der St. Georgenturm, der Schauplatz von Menschenstärke und Menschenschwäche (Kl.)
2. War es recht, das Band zwischen Ferdinand und Luise zu zerreißen?
3. a) Der Staat und seine Vertreter in Emilia Galotti, Kabale und Liebe und Agnes Bernauer?
b) Wer ist der Sieger in Emilia Galotti, Kabale und Liebe und Agnes Bernauer? (Kl.) [Wenzlau].

Unterprima.

1. Ritter und Bauern im Armen Heinrich und Meier Helmbrecht.
2. Hans Sachs als Mensch und Dichter (nach Wagners Meistersingern) (Kl.).
3. a) Luthers Wesen und Wirken, nach drei Gedichten C. F. Meyers.
b) Arbeit und Fleiß, das sind die Flügel, so führen über Strom und Hügel (Kl.)
4. Was verschafft dem Hutten in C. F. Meyers Dichtung unsere Teilnahme? Außerdem frei gewählte Themen im Anschluß an dieselbe Dichtung.
5. Marinellis und des Prinzen Pläne in Lessings Emilia Galotti, ihre Durchführung und Einwirkung aufeinander (Kl.).
6. a) Wie des Deichgrafen alte Wirtschaftlerin die Geschichte vom Schimmelreiter erzählte.
b) Rationalismus und Aberglaube in Storms Schimmelreiter.
7. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand (Kl.).
8. Sturm und Drang in Schillers Jugenddramen [Siebert].

Obersecunda 1.

1. Was mich im zweiten Teile des Nibelungenliedes am meisten ergriffen hat (Kl.).
2. Kann man Ibsens Nordische Heerfahrt eine Nibelungendichtung nennen?
3. a) Inwieweit ist Jugo an seinem Untergange schuld?
b) Gustav Freytags Erzählung „Jugo“, ein hohes Lied von deutscher Treue.
4. Wer will haben vom Reisen Genuß,
Der nehme sein Ränzel und wandre zu Fuß (Kl.).
5. Wie bereitet Hermann in Kleists Drama „Die Hermannsschlacht“ die Erhebung gegen die Römer vor? (Kl.).
6. Der innere Kampf Hildebrands im Hildebrandliede und Hagens im Walthariliede.
7. Wie reift Hermann in Goethes Epos „Hermann und Dorothea“ zum entschlossenen Manne heran? (Kl.).
8. a) Die Entstehung der Manessischen Liederhandschrift. Nach Gottfried Kellers Novelle „Hadlaub“.
b) Wie wird Johannes Hadlaub zum Minnesänger? [Reinecke].

Obersecunda 2.

1. *Μετὰ γάρ τε καὶ ἀλγεῖσι τέρεται ἀνήρ, ὅστις δὴ μάλα πολλὰ πάθη καὶ πολλὰ ἐπαληθῆ.*
2. Meine Lieblingsgestalt aus dem Nibelungenliede (Kl.).
3. Wie bringt Geibel seine Brunhild uns menschlich näher?
4. a) Was treibt die Menschen in die Ferne?
b) Ein Gang um Mitternacht (Kl.).
5. Heidentum und Christentum in Hebbels Nibelungen.
6. Wie wird der Widerspruch des Löwenwirtes gegen die Vermählung seines Sohnes mit Dorothea überwunden? (Kl.).
7. Wie weit hat es der Mensch im Kampfe mit der Natur gebracht?
8. Der deutsche Soldat in Lessings Minna von Barnhelm (Kl.) [Rühlemann].

Untersecunda.

1. Der Segen der Ordnung für Familie und Staat nach Schillers Glocke.
2. Die Segnungen des Ackerbaus nach Schillers Gedicht „Das Eleusische Fest“.
3. Johannas Persönlichkeit nach dem Prologe.
4. Welche Seelenzustände Johannas offenbaren sich in dem Monologe zu Beginn des IV. Aufzuges (Kl.) [Niemack].
5. In welcher Weise wurden Preußen und Deutschland für den Befreiungskampf 1813 reif gemacht? (Kl.).
6. Theodor Körner, ein deutscher Sänger und Held.
7. In welchen Szenen gibt uns Molo in seinem Bändchen „Aus Schillers Jugendzeit“ ein Bild des Absolutismus? (Kl.).
8. Siegfrieds Ankunft und erstes Auftreten in Worms [Portius].

Obertertia 1.

1. Ein schlichtes Heldentum.
2. Ein Buch, das mir gefallen hat (Kl.).
3. Es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen (Kl.).
4. Tapfer ist der Löwensieger,
Tapfer ist der Weltbezwinger,
Tapfrer, wer sich selbst bezwang.
5. Wie sich Paul Paulsen und das Lisei wiederfanden. [Reeh.]
6. Das Meische van Utrecht oder die Vergeltung.
7. Was ist Mut, was Verwegenheit? (Kl.).
8. Wie kommt es zum Rütlichwur? (Kl.).
9. Die Vögte (eine Charakteristik). [Wenzlau.]

Obertertia 2.

1. Der deutsche Tag in Halle (Kl.).
2. Ein Blick vom Galgenberg.
3. Ein selbstgewähltes Thema.
4. Rettung aus höchster Not (Kl.) [Wenzlau].
5. Ein Idyll (Schilderung nach Spitzweg oder Schwind, oder Schilderung nach Joh. Heinr. Voß oder selbsterfundene Erzählung zu einem der obigen Bilder).
6. Worin zeigt sich Undines elementarische Natur? (Kl.).
7. Neubearbeitung des vorigen Themas nach eingehender Besprechung des Klassenaufsatzes.
8. Das nennt sich nun Winter! Klagschrift eines Tertianers.
9. War die Ermordung Geßlers unbedingt notwendig? (Kl.) [Direktor].

Untertertia.

1. Der Kampf Walthers von Aquitanien mit Gunther und Hagen (nach dem Walthariliede) (Kl.).
 2. a) Ein Gang über den Hallischen Jahrmarkt.
b) Unser Ausflug nach der Rudelsburg.
 3. Was uns Wölsungensage und Nibelungenlied von der Erwerbung Brunhilds durch Siegfried und Gunther erzählen (Kl.).
 4. Mein Zeitvertreib.
 5. „In Fährden und in Nöten zeigt erst das Volk sich echt“ (nach Uhland „Der Überfall im Wildbad“ und Grün „Die Martinswand“) (Kl.).
 6. Die Schlacht bei Bibrakte.
 7. Was der Schulmeister von Wiggen den Kindern vom Huber-Dres erzählt (nach Zahn „Helden des Alltags“) (Kl.).
 8. Ansprache Friedrichs des Großen an seine Generale und Stabsoffiziere (Kl.) [Krüger].
-

IIe. Aufgaben für die Reifeprüfung.

1. Michaelisoberprima.

I. Abteilung.

Deutsch: Freytags „Journalisten“ und Hauptmanns „Biberpelz“ — die Verkündiger einer neuen Zeit und einer neuen Kunst (Wenzlau).

Latein: Eine Übersetzung ins Lateinische (Unterhaltung des Sokrates mit Simmias und Cebes über die Unsterblichkeit) [Fittbogen].

Griechisch: Übersetzung aus dem Griechischen (Anfang des Protagoras) [Siebert].

Mathematik: a) Je nachdem man zwei Zahlen als erstes und zweites Glied einer arithmetischen oder einer geometrischen dreigliedrigen Reihe betrachtet, ist die Summe der drei Zahlen 36 oder 42. Wie heißen die Zahlen? (Reihen).

b) Eine Kugel mit dem Radius r wird von dem Strahlenkegel, der von einem leuchtenden Punkte außerhalb ausgeht, so getroffen, daß der beleuchtete Kugelteil halb so groß ist wie der Mantel des Strahlenkegels. Wie groß ist die beleuchtete Kalotte und wie weit ist der leuchtende Punkt vom Kugelmittelpunkt entfernt? (Stereometrie).

c) Halle hat die geographische Breite $\varphi_1 = 51^\circ 29' 38''$ und die Länge $l_1 = +12^\circ 0' 0''$. Für Madrid lauten die entsprechenden Werte $\varphi_2 = 40^\circ 24' 36''$ und $l_2 = -3^\circ 42' 0''$. Wie groß ist die Entfernung Halle—Madrid auf einem Globus von 70 cm Durchmesser? (Sphär. Trigonometrie).

d) Von einem Dreieck kennt man die Basis a , die Summe der Radien der seitlichen Ankreise $\rho_b + \rho_c = \sigma$ und eine seitliche Schwerlinie s_b (Analysis, Konstruktion), (Planimetrie) (Schuhardt).

II. Abteilung.

Deutsch: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ und „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ — Romantik und Realismus (Portius).

Latein: Übersetzung ins Lateinische (Wie Herakles von der Tugend und der Liederlichkeit umworben ward) [Reeh].

Griechisch: Übersetzung aus dem Griechischen (Platos Mythos von der Unterwelt) [Direktor].

Mathematik: a) Die Flugpost Königsberg—Moskau verläßt Königsberg um 10^h 0^{min} vormittags. Welchen Kurs muß sie nehmen, welche Strecke durchfliegt sie und wann trifft sie am Ziel ein, wenn ihre Geschwindigkeit $c = 125 \text{ km/h}$ beträgt und die Lage der beiden Orte gegeben ist?

$\varphi_k = 54^\circ 42' 5''$ nördl. Breite; $\lambda_k = 20^\circ 29' 45''$ östl. Länge.

$\varphi_m = 55^\circ 45' 20''$ „ „ ; $\lambda_m = 37^\circ 24' 15''$ östl. Länge (Sphär. Trigonometrie).

b) Wie lautet die Gleichung der Tangente an die Parabel $y^2 = 6x$, wenn sie mit der Geraden $5x - 4y = 1$ den Winkel $\varphi = 30^\circ$ bildet? (Analyt. Geometrie).

c) Eine am 1. I. 1920 aufgenommene Schuld soll bei 5% in 12 Raten, zahlbar am 31. XII., getilgt werden. Am 1. I. 1924, nach Zahlung der 4. Rate, wird der Vertrag dahin geändert, daß der Rest in nun 4 weiteren Raten, also bis 31. 12. 1927 gezahlt werden soll. Wie groß sind diese, wenn ursprünglich $r_1 = 1000 \text{ M.}$ jährlich abgezahlt wurden? (Reihe).

d) In welchem Umkreise (in qkm) ist ein Meteor zu beobachten, wenn er beim Eindringen in die Lufthülle in etwa 6000 m Höhe zum Aufleuchten kommt? (Erdradius $r = 6370$ km) (Stereometrie) (Maennel).

2. Osterabiturienten.

Deutsch: Die Entwicklung Stormscher Novellendichtung im Spiegel der Novellen „Immensee“, „Viola tricolor“, „der Schimmelreiter“ (Krüger).

Latein: Übersetzung ins Lateinische (Über die politische Stellung des Horaz) [Rothe].

Griechisch: Übersetzung aus Plato (Geburt und Stand [aus dem „Staat“]) [Lörcher].

Mathematik: a) Von A fährt ein Auto in der Richtung nach B mit der Geschwindigkeit von 17 km in der Stunde. 7 Stunden später wird ihm ein zweites nachgeschickt, das in der ersten Stunde 12 km, in jeder folgenden je $1\frac{1}{2}$ km mehr zurücklegt als in der vorangehenden. Wann und wo holt das zweite Auto das erste ein? (Reihe).

b) Aus einer Kugel mit dem Radius r ist ein Sektor ausgeschnitten. Die ihm einbeschriebene Kugel hat den Radius $\rho = \frac{3}{8}r$. Wie groß ist das Volumen des Sektors? (Stereometrie).

c) Der Amazonasstrom mündet auf dem Äquator unter $l = 33^\circ$ westl. Länge. Wieweit ist die Mündung von Hamburg entfernt, dessen östliche Länge $l_2 = 27^\circ 38' 9''$ und dessen nördliche Breite $\varphi = 53^\circ 33' 7''$ beträgt (Erdradius 6370 km) (Sphärische Trigonometrie).

d) Von einem Dreieck kennt man: die Differenz der durch die Höhe auf der Basis erzeugten Abschnitte $p - q = d$, das Rechteck aus den beiden Seiten $b \cdot c = k^2$ und die Differenz von Basishöhe und Umkreisradius $h_a - r = f$. Analysis, Konstr. (Planimetrie) (Schuhardt).

II f. Technischer Unterricht.

Leibesübungen.

Die Anstalt besuchten im Sommer 367, im Winter 343 Schüler. Von diesen waren befreit:

	Vom Turnunterricht überhaupt	Von einzelnen Übungsarten
Auf Grund ärztlichen Zeugnisses	im Sommer: 18 Schüler „ Winter: 21 „	im Sommer: 9 Schüler „ Winter: 8 „
Aus anderen Gründen	im Sommer: — „ Winter: —	im Sommer: 1 Schüler „ Winter: 5 „
Zusammen	im Sommer: 18 Schüler „ Winter: 21 „	im Sommer: 10 Schüler „ Winter: 13 „
Also von der Gesamtzahl der Schüler	im Sommer: 4,9 % „ Winter: 6,1 %	im Sommer: 2,7 % „ Winter: 3,8 %

Es bestanden im Sommer bei 14 zu unterrichtenden Klassen 10, im Winter bei 12 zu unterrichtenden Klassen 9 Turnabteilungen, von denen die kleinste im Sommer und Winter je 11, die größte im Sommer 50, im Winter 52 Schüler umfaßte. Für den Turnunterricht insgesamt waren wöchentlich im Sommer 40, im Winter 36 Stunden angesetzt; von diesen wurden je 2 für jede Turnabteilung auf Freiübungen und Geräteturnen in der Turnhalle oder auf dem Schulhofe und je 2 auf volkstümliche Übungen und Spiele, die zumeist auf dem städtischen Spielplatze auf der Peißnitz stattfanden, sowie auf Turnmärsche und Schwimmen verwandt. Außerdem wurde in jedem Monat nach Möglichkeit ein Tag dem Wandern gewidmet.

Zur weiteren Pflege der Leibesübungen bestanden unter den Schülern ein Turnverein, eine Schlagball-, eine Faustball-Abteilung und ein Ruderklub. Auch gehörten im Sommer 52, im Winter 50 Schüler Jugendabteilungen hiesiger Männer-Turn- und Sportvereine an.

Der Turnverein, der 30 Mitglieder aus den mittleren und oberen Klassen zählte, turnte regelmäßig an jedem Montag zwei Stunden. Neben dem Gerätturnen wurden im Sommer besonders die volkstümlichen Übungen, im Winter das gymnastische Turnen nach dem System des Dänen Niels Bukh unter Leitung des Ehrenvorsitzenden, des Turnlehrers und Konrektors i. R. Freund, getrieben; im letzten Vierteljahr wurde auch ein Kursus im Florettfechten von demselben abgehalten. Im Schuljahre 1923/24 hatte der lange und harte Winter die Heizung der Turnhalle auf längere Zeit aus Sparsamkeitsgründen verhindert und damit das übliche Schauturnen am Schluß des Schuljahres unmöglich gemacht. Es wurde am 6. Juni nachgeholt; das diesjährige Schauturnen fand am 28. März 1925 statt. Beide Schauturnen, die bei den zahlreichen Zuschauern ungeteilten Beifall auslösten, erbrachten den Beweis, daß die Leistungen im Turnen fast die alte Höhe wieder erreicht haben. Eine Anzahl Mitglieder des Turnvereins beteiligte sich mit Erfolg sowohl an den IV. Mitteldeutschen Schülerkampfspielen der Latina als auch an den Wettkämpfen der eigenen Schule.

Die Schlagball-Abteilung ebenso wie die Faustball-Abteilung hielten wöchentlich Übungsspiele ab und nahmen auch an den ausgeschriebenen Wettkämpfen teil, diese an den Faustball-Wettspielen der IV. Mitteldeutschen Schülerkampfspiele, jene an dem vom Philologen-Verband ausgeschriebenen Wettkampf um die Meisterschaft im Schlagballspiel für höhere Schulen, leider ohne den gewünschten Erfolg.

Der Ruderklub nahm am 3. April seine Rudertätigkeit wieder auf, nachdem die Mitglieder eifrig den ganzen Winter hindurch das Material instand gesetzt und sich selbst durch Turnen und Schwimmen gekräftigt hatten. Durch Aufnahme 7 neuer Mitglieder stieg die Mitgliederzahl auf 29. Reger denn je wurde in diesem Jahre der Rudersport betrieben, und fast täglich konnte man Boote mit der Flagge des Ruderklubs auf der Saale sehen. In der Hauptsache wurde neben den Übungsfahrten und der Anleitung der Anfänger das Wanderrudern gepflegt. Ein Wett Rudern, mit dem auch das Abrudern verbunden war, wurde am Schluß des Sommers, am 20. September, in Gemeinschaft mit den anderen höheren Schulen Halles abgehalten. 7 Rennen waren ausgeschrieben; der Ruderklub beteiligte sich an 4 Rennen. Die Mannschaften, die ihre Kräfte im Wettkampf maßen, zeigten teilweise recht gute Leistungen; sie bewiesen, mit welchem Eifer sie sich auch diesem Zweige der Leibesübungen gewidmet hatten. Im Winter wurde die Rudertätigkeit durch Turnen und Schwimmen ersetzt.

Die wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiete der Leibesübungen bildeten in unserem Schulleben die IV. Mitteldeutschen Schülerkampfspiele der Latina am 30. und 31. August 1924 und unser eigenes Turn-, Spiel- und Sportfest. An den IV. Mitteldeutschen Schülerkampfspielen beteiligten sich 21 Schüler unserer Anstalt; 5 von ihnen errangen Siege.

Bei dem eigenen Turn-, Spiel- und Sportfest, das an den Nachmittagen des 10., 11. und 12. Septembers unter der Oberleitung des O. St. R. Dr. Reinecke stattfand, wurden die Meisterschaften im Lauf (100 m und 800 m), im Hochsprung und im Speerwerfen, sodann Wettkämpfe der Altersklassen ausgetragen und zwar ein Neunkampf für die I. Klasse (Jahrgang 1904—1907) bestehend aus je 2 Übungen am Reck, Barren und Pferd, 100 m-Lauf, Hochsprung und Kugelstoßen; ein Neunkampf für die II. Klasse (Jahrgang 1908—1909), bestehend aus je 2 Übungen am Reck, Barren und Pferd, 100 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Schlagballweitwurf; ein Dreikampf für die III. Klasse (Jahrgang 1910 und jünger), bestehend aus 75 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Schlagballweitwurf. Auch im Schwimmen maßen die Schüler im Stadtbad ihre Kräfte: Kl. I im 100 m-Brustschwimmen, 50 m-Freistilschwimmen, im Springen (Kopfsprung mit Anlauf, Hechtsprung mit Anlauf, Abfallen vorlings vom 3 m-Brett) und im Streckentauchen; Kl. II im 50 m-Brustschwimmen und im übrigen wie Kl. I; Kl. III im 50 m-Brustschwimmen und im Springen (Kopfsprung mit Anlauf, Fußschlußsprung mit angelegten Armen). Außerdem wurden zu Wasser und zu Lande Staffel-Wettkämpfe ausgetragen. An den Wettkämpfen nahmen 145 Schüler teil; 35 gingen als Sieger hervor und wurden mit dem Eichenkranz belohnt. Die drei Besten in den Wettkampfklassen (Jordan O I, Rubach U I, Flakowski O III) erhielten außerdem als besondere Anerkennung eine Buchprämie. Den Schluß der Wettkämpfe bildete ein Schauturnen auf dem Schulhofe am 12. September, an dem alle turnfähigen Schüler teilnahmen. Es bestand aus Aufmarsch, Freiübungen, Geräteturnen und Kürturnen am Reck in Verbindung mit dem Barren und am Sprungtisch. Die Leistungen der Schüler, die bei den äußerst zahlreich erschienenen Eltern und Freunden der Anstalt Beifall fanden, zeigten gegen die Vorjahre einen erfreulichen Fortschritt, so daß wir hoffen dürfen, die Nöte der Kriegs- und Nachkriegszeit bald überwunden zu haben. Gekrönt aber wurde dies Schulfest durch die am folgenden Tage, dem 13. September, bei schönstem Wetter von den einzelnen Klassen unternommene Wanderung.

Freischwimmer waren im Berichtsjahre von 367 Schülern 240; von diesen hatten sich im Sommer 23 und im Winter 6 Schüler freigeschwommen.

Daß auch dieser Zweig der Leibesübungen nicht vernachlässigt wird, geht schon aus den oben angeführten Wettkämpfen im Schwimmen hervor. Damit aber möglichst alle Schüler schwimmen lernen, ist die Einrichtung getroffen worden, daß jeweils die Schüler der U III eine Turnstunde auf das Schwimmen bzw. Schwimmenlernen verwenden; dazu bietet das nahe gelegene Stadtbad Sommer und Winter die beste Gelegenheit. So steht zu hoffen, daß mit der Zeit kein Schüler die Anstalt verläßt, der nicht schwimmen kann.

Künstlerischer Unterricht.

Zeichnen.

Der Unterricht im Zeichnen war 1924/25 für die Klassen VI—U II verbindlich, in allen Oberklassen wahlfrei. Die Meldungen zum wahlfreien Zeichnen erfolgten Ostern 1924 so zahlreich, daß deshalb — und weil ab Ostern 1925 der Zeichenunterricht sowieso in allen Klassen verbindlich wird —, die Schüler der beiden Obersekunden zurückgestellt werden mußten.

Teilnehmerzahl: 23; nach dem Abgang der Herbstabiturienten: 16.

Zeichenlehrer Bolde.

Werkunterricht.

Die Anstalt verfügt über einen für Papparbeiten eingerichteten Werkraum. Die geschmackbildenden Werkstattübungen (Anfertigen von Kästen, Mappen, Bucheinbänden) erfolgten in 2 Arbeitsgemeinschaften zu je 10 Schülern in wöchentlich je 2 Stunden. Die Schüler trugen lediglich die Kosten für das Arbeitsmaterial.

Zeichenlehrer Bolde.

Musikunterricht.

Der Musikunterricht wurde in den Klassen VI u. V klassenweise in wöchentlich je 2 Std. erteilt. Die besten Sänger der Klassen IV—I wurden im Anstaltschore zusammengefaßt, der ca. 90 Schüler zählte. Die Chorstunden betragen 3.

Die in den Vorjahren begonnene Arbeit an den nicht im Chore befindlichen Schülern in Musikgeschichte, Harmonie- und Formenlehre, Einführung in musikalische Meisterwerke usw. mußte infolge Mangels an Stunden leider unterbrochen werden.

Der Chor stattete zwei Abiturientenfeiern aus, sowie eine Klopstock- und eine Trauerfeier für die Gefallenen. Der Versuch, mit dem im selben Hause untergebrachten städt. Lyzeum II eine gemeinsame musikalische Aufführung zu veranstalten, darf als gelungen bezeichnet werden. Die Aufführung fand statt im größten Saale der Stadt und vereinigte die Schulgemeinden beider städtischen Anstalten. Der Knabenchor der Anstalt wirkte bei der Aufführung der Matthäus-Passion von Bach in der hiesigen Robert Franz-Singakademie ebenfalls mit.

Das aus 25 Schülern bestehende Schülerorchester übte regelmäßig in wöchentlich 1½ Std. unter Leitung und Aufsicht des Musiklehrers. Übungsstoff für das Orchester waren Werke von Stamitz, Haydn, Schubert, Beethoven usw. im Original und mustergültigen Bearbeitungen. Das Schülerorchester unterstützte regelmäßig den Anstaltschor bei allen seinen Aufführungen. Am Schulschluß veranstaltet es eine kleine Abendmusik, deren Programm außer der solistischen Mitwirkung der Mutter eines Schülers nur Instrumentalmusik brachte.

Der Reinertrag der beiden Aufführungen wurde der Anstalt zur Ausgestaltung der Hilfsbücherei überwiesen.

Henkel.

III. Bericht über die Lehrer.

a) Veränderungen im Lehrkörper.

Nach dem Wegfall der beiden Michaelisoberprimen Michaelis 1924 verließ die Anstalt Studienassessor Dr. Reeh. In den Unterricht des nach Merseburg versetzten Studienrates Koenig hatten sich von Ostern bis Michaelis geteilt Hilfslehrer Prof. Dr. Lezius und Studienassessor P. Niemack. Von diesen übernahm Prof. Dr. Lezius ein Lektorat für Russisch an der Universität Halle, Assessor Niemack blieb dem Stadtgymnasium auch weiterhin (unbeschäftigt) zugewiesen. Studienassessor Dr. Böttcher, der an der städt. Oberrealschule und dem Stadtgymnasium beschäftigt war, blieb von Michaelis 24 an nur mit 6 Stunden dem Stadtgymnasium zugewiesen, zu Ostern 25 blieben ihm bei uns noch 2 Stunden in der Oberprima, die aus pädagogischen Gründen nicht an einen anderen Herrn übertragen wurden. Dem Musiklehrer der Anstalt, Herrn Henkel, wurde am 30. Juli 23 die Befähigung als Obermusiklehrer zuerkannt. Nachdem der Magistrat eine planmäßige Obermusiklehrerstelle am Stadtgymnasium eingerichtet hatte, wurde ihm diese Stelle vom 1. Juli 24 ab übertragen. Im Februar 1925 erkrankte Herr Studienrat Dr. Schild; da eine Besserung seines Gesundheitszustandes nicht zu erwarten war, wurde er zum 1. April 25 in den vorläufigen Ruhestand versetzt. Von Februar bis Ostern 25 vertrat ihn der dem Stadtgymnasium zugewiesene Studienassessor Steffenhagen, bisher unbeschäftigt. Von Ostern 1925 tritt an seine Stelle Studienassessor Dr. Jockusch. — Der Unterricht in den neueren Sprachen, für den die Lehrkräfte des Kollegiums nicht ausreichten, wird von Ostern 25 ab von Studienreferendar Dr. Arndt mitversehen.

b) Der Oberstudienrat des Stadtgymnasiums.

Oberstudienrat Dr. O. Reinecke unterstützt den Direktor in seinen Amtsgeschäften. Er erledigt vor allem a) den finanziellen Teil der Obliegenheiten des Direktors. b) Der gesamte Unterricht in Spiel und Sport untersteht ihm. c) Er hat die Verwaltung der Bibliothek und der Lehrmittelsammlungen. Eine Stundenentlastung ist ihm nicht zuteil geworden.

c) Der Vertrauensmann des Lehrkollegiums

ist Studienrat Dr. Siebert, dem Lehrerausschuß gehören sonst noch an Studienrat Dr. Wenzlau und Studienrat Krüger.

IV. Bericht über die Schüler.

a) Übersicht über die Zahl der Schüler. (Siehe umstehende Tabelle.)

b) Zahlenmäßige Angaben über abgegangene Schüler.

1. In andere Schulen abgegangen:	41	Schüler	
2. In prakt. Berufe übergegangen:	8	"	
3. Durch den Tod abgegangen:	1	"	(s. Chronik)

a) Übersicht über die Zahl der Schüler.

	Klasse	O	M	M	O	M	O II	O II	U II	O III	O III	U III	IV	V	VI	Sa.
		IA	IA ¹	IA ²	IB	IB	O II ¹	O II ²	U II	O III ¹	O III ²	U III	IV	V	VI	Sa.
1. Bestand bei Beginn des Berichtsjahres (Ostern 1924)		11	13	15	16	19	21	19	38	25	25	39	34	41	51	367
2. Zugang vor dem nächsten Versetzungstermin	a) durch Neuaufnahme	—	—	—	2	—	—	1	2	7	6	3	4	3	3	31
	b) aus Parallelklassen	2	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
3. Abgang vor dem nächsten Versetzungstermin	a) durch Verlassen der Anstalt	—	—	—	1	—	1	5	—	—	6	6	6	1	8	28
	b) nach Parallelklassen	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
4. Bestand nach dem Versetzungstermin		10 (abgegangen)	—	—	20	—	20	20	34	32	32	36	32	43	46	325
5. Hiervon (Nr. 4) wurden	a) versetzt	—	—	—	15	—	15	17	24	26	23	29	27	41	39	256
	b) nicht versetzt	—	—	—	5	—	5	3	10	6	9	7	5	2	7	59
6. Von den Versetzten (5a) sind	a) abgegangen	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	2	3	9
	b) in die h. Klasse übergegangen	—	—	—	15	—	14	17	23	26	23	28	26	39	36	247
7. Von den Nichtversetzten (5b) sind	a) abgegangen	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	1	—	3	10
	b) auf 1 Jahr zurückgeblieben	—	—	—	4	—	5	3	9	4	8	6	4	2	4	49
	c) auf 1/2 Jahr zurückgeblieben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Zugang nach dem Versetzungstermin	a) durch Neuaufnahme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) aus Parallelklassen	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
9. Abgang nach dem Versetzungstermin	a) durch Verlassen der Anstalt	—	11	15	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	b) nach Parallelklassen	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
10. Bestand zu Beginn des neuen Schuljahres		15	18	—	¹⁾ 17, ²⁾ 18	—	34	¹⁾ 30, ²⁾ 28	40	—	—	35	46	39	23	343
	Davon neu aufgenommen	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	3	1	19	29

c) Durchschnittsalter der Schüler am 1. Februar 1925.

VI	10,4 Jahre	O III ¹	14,9 Jahre	O II ²	17,4 Jahre
V	11,4 "	O III ²	15,0 "	UI	17,6 "
IV	12,9 "	UII	15,7 "	MI	18,7 "
U III	13,8 "	O II ¹	16,5 "	O I	18,7 "

d) Religion und Bekenntnis, Staatsangehörigkeit, Heimat der Schüler, nach dem Stande vom 1. Februar 1925.

Evangelisch	314	Preußen	319	Einheimische	324
Katholisch	14	Nichtpr. Reichsangehörige .	22	Auswärtige	19
Juden	15	Ausländer (Österreicher) .	2	Darunter sind 7 Fahrschüler	
Dissidenten	—				

e) Übersicht über die Abiturienten zu Michaelis 1924.

1.

Laufende Nr.	Vor- und Zuname	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts			Gewählter Beruf
							auf der Schule	in der Prima	IB IA	
1	Becker, Walter	9. Juli 1905	Badersleben	ev.	Spracheillehrer	Halle a. S.	9 ¹ / ₂	1	1	Jura
2	Benndorf, Heinz	4. Mai 04	Halle a. S.	"	Buchhändler	"	11	2	1	Bankfach
3	Ertel, Martin	26. Febr. 04	Posen	"	Reg.-Oberland- messer	"	11 ¹ / ₂	2	1	Jura
4	Gemeinhardt, Hans	30. Juli 06	Halle a. S.	"	Landschafts- Kanzlei-Vor- steher	"	9	1	1	Medizin
5	Holdefleiß, Erich	20. Jan. 04	"	"	Univ.-Professor	"	10 ¹ / ₂	2	1	Jura
6	Kessel, Erich	17. April 06	"	"	Pfarrer i. R. †	"	9	1	1	Jura
7	Lehmann, Herbert	4. Febr. 06	Weßmar	"	Ritterguts- pächter	Weßmar	9 ¹ / ₂	1	1 ¹ / ₂	Landwirtschaft
8	Lohoff, Heinrich	30. Nov. 05	Stargard	"	Mittelschul- Rektor	Halle a. S.	9	1	1	Handelwissen- schaft
9	May, Erich	23. Juli 05	Stuttgart	"	Reg.-Baurat	"	9	1	1	Medizin
10	Schubert, Max	28. Juli 05	Halle a. S.	"	Fabrikant	"	10	2	1	Kaufmann
11	Steckner, Rolf	8. Juli 06	"	"	Bankier	"	9	1	1	Bankfach

Übersicht über die Abiturienten zu Michaelis 1924.

2.

Laufende Nr.	Zu- und Vorname	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts			Gewählter Beruf
							auf der Schule	in der Prima	IB IA	
1	Bunck, Hans Günther	3. Febr. 06	Berlin	ev.	Pastor	Schl. Strehnow	9	1	1	Medizin
2	Fahlberg, Theodor	28. Mai 06	Halle a. S.	„	Kaufmann	Halle a. S.	9	1	1	Elektrotechnik
3	Frisch, Kurt	27. Juni 05	Mannheim	„	Oberpostsekretär	„	10	1	1	Rechtswissensch.
4	Giesebrecht, Adolf	17. Mai 05	Torgelow	„	Dr. med. Arzt †	Schmolsin	5 ¹ / ₂	1	1	Forstwissensch.
5	Hoppe, Werner	3. Sept. 05	Halle a. S.	„	Lehrer	Halle a. S.	9	1	1	Ingenieurbau- wesen
6	Kummer, Herbert	15. Juni 06	Magdeburg	„	Baumeister	„	9	1	1	Germanistik und Kunstgesch.
7	Löhr, Gerhard	19. Nov. 05	„	„	Großkaufmann †	Magdeburg	9	1	1	Holzschnitzerei
8	Müller, Johannes	24. Dez. 05	Halle a. S.	„	Magistrats-Insp.	Halle a. S.	9	1	1	Volkswirtschaft
9	Radach, Fritz	4. Aug. 06	Kummersdorf	„	Telegraphen- sekretär †	„	9	1	1	Roichswehr
10	Schöbe, Waldemar	4. Okt. 06	Halle a. S.	„	Konrektor	„	9	1	1	Math. u. Natur- wissenschaft
11	Schwärzel, Eberhard	15. Sept. 06	Koblenz	„	Oberpfleger	Jerichow	6	1	1	Elektrotechnik
12	Schwarzkopf, Werner	22. März 06	Schkeuditz	„	Eisenbahnamt- mann	Halle a. S.	9	1	1	Medizin
13	Wawerla, Walter	19. Aug. 05	Halle a. S.	„	Mittelschullehr.	„	10	1	1	Volkswirtschaft
14	Zimmer, Heinz	10. Dez. 04	Hirschberg i. Schl.	„	Kaufmann	Berlin	9	1	1	Rechtswissensch. u. Philosophie

Übersicht über die Abiturienten zu Ostern 1925.

3.

Laufende Nr.	Vor- und Zuname	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts			Gewählter Beruf
							auf der Schule	in der Prima	IB IA	
1	Gerstenkamp, Werner	4. April 05	Gr.-Werther	ev.	Landwirt	Halle a. S.	11	2	1	Landwirtschaft
2	Hoffmann, Hans Günther	9. Juli 07	Friedrichsort	„	Freg.-Kap. a. D.	„	9	1	1	Geschichte und Deutsch
3	Jacobi, Rudolf	12. Aug. 06	Wiedemar	„	Pastor	Etzleben	9 ¹ / ₂	1	1 ¹ / ₂	Rechtswissensch.
4	Jordan, Friedrich	9. März 07	Werden a. R.	„	Baurat	Halle a. S.	9	1	1	Bergbau
5	Kuntze, Albrecht	19. Nov. 06	Halle a. S.	„	Amtsgerichts- rat †	„	9	1	1	Rechts- u. Staats- wissenschaft
6	Prüß, Friedrich	18. Aug. 05	„	„	Oberpostsekretär	„	9 ¹ / ₂	1	1	Mathematik
7	Rundnagel, Kurt Erwin	4. Mai 05	Posen	„	Geh. Reg.-Rat †	„	11	1	1	Geschichte
8	Toron, Horst	1. Jan. 05	Halle a. S.	„	Landschaftsinsp. a. D.	„	9	1	1	Rechts- u. Volks- wirtschaft
9	Volbracht, Robert	31. März 05	Paris	„	Oberingenieur	„	9	1	1	Medizin
10	Wolf, Hellmuth Christ,	23. Mai 06	Zürich	„	Univ.-Professor	„	10	1	1 ¹ / ₂	Musik

f) Über die Befreiungen vom Turnunterricht s. den Abschnitt 2f. Vom künstlerischen und technischen Unterricht waren befreit 2 Schüler (Krankheit); am Religionsunterricht der Schule nahmen nicht teil die Konfirmanden (U III—U II, 45 Schüler). Sonst war vom Religionsunterricht niemand befreit.

g) Die Teilnahme am freiwilligen Unterricht war rege. Am Philosophieunterricht nahmen aus der Oberprima teil: 19 Schüler; am mathematischen Unterricht zuerst 20, dann 12 Schüler. Das Physikalische Praktikum mußte in 2 Kursen zu je 10 Schülern abgehalten werden.

h) Die Schüler selbstverwaltung blieb in der Hauptsache Form. Nachdem die Heranziehung der oberen Klassen zur Förderung der Schuldisziplin schon im vorigen Jahre als zwecklos aufgegeben war, trat der Schülerausschuß nur zusammen, um Fragen wie Ausflüge, Sammlungen von Büchern für heimattreue Oberschlesier, Sammelbestellungen auf Klassiker, Hefte u. a. zu besprechen. Die Ergebnisse entsprachen nicht den Bemühungen. Schülervereine. Wirkliche Schülervereine bestehen am Stadtgymnasium nur 2. Das sind der Turnverein und der Ruderklub. Darüber s. o. Von der Erlaubnis, allen möglichen Vereinen und Vereinigungen beizutreten, wird nur zu reichlich Gebrauch gemacht. Von den Erfahrungen, die damit gemacht sind, kann hier nicht ausführlich gesprochen werden. Nur soviel sei gesagt, daß diese Erlaubnis mitschuldig ist an der oft beklagten Politisierung der Jugend, daß sie mitschuldig ist an der Schwierigkeit der unterrichtlichen und erzieherischen Tätigkeit der Lehrer, mitschuldig an den Verstößen der Schüler gegen Schulordnung und Schulzucht. Die Schüler sind Mitglieder von evangelischen, katholischen und israelitischen Turnvereinen, Hockeyklubs, Funkvereinigung, Harzklub, Alpenverein, Bibelkränzchen, Scharnhorst, Jung-Stahlhelm, Werwolf, Bismarck, Jungwolf, Turnverein 1894 und 1896, Turnverein Wacker, Turnverein Jahn, Turnverein Friesen, Skiklub, Aquarien- und Terrarienverein usw. Ja sogar muntere Sextaner bekennen sich freudig als Mitglieder des kaufmännischen Turnvereins, des hallischen Ruderklubs u. a. — Die neben den oben erwähnten wirklichen Schulvereinigungen bestehenden Vereine am Stadtgymnasium haben sich völlig von der Schule gelöst. Ihre sog. Sitzungen halten sie in den Wohnungen der Mitglieder ab und die Schule erfährt meist nur dann von ihnen, wenn ihre „Gesellschaftsabende“ bekannt gegeben werden. Die führende Rolle spielen in ihnen die sog. Alten Herren, und ob sich die Vereine Stenographenverein oder Schachklub oder literarische Vereinigung nennen — die Schule kann nicht anders, als diese Vereinigungen als außer ihr stehend anzusehen. — Der aufgabenfreie Nachmittag wurde regelmäßig durchgeführt. Die monatlichen Wandertage waren regelmäßig abgehalten bis zum Dezember. Ein Unglücksfall und daraus entstehende Haftpflichtansprüche des nicht versicherten Schülers zwangen, sie bis zur Klärung der Frage einzustellen. Der Gesundheitszustand der Schüler war verhältnismäßig gut. Nur bei wenigen zeigte sich eine so starke Unterernährung, daß ein Aufenthalt in Holland oder der Schweiz notwendig wurde. Leider verlor die Schule im Mai vorigen Jahres ein trefflich begabten und lieben Schüler, der trotz seiner Jugend auch als wertvoller Mensch bezeichnet werden konnte. Eine tückische Krankheit raffte den Obertertianer Seligmüller aus unserer Mitte. Schüler und Lehrer trugen gemeinsam mit den Eltern den Schmerz über den schweren Verlust. — Schulspeisungen kamen nicht zustande, obgleich der Stadtarzt bei seinen regelmäßigen Besuchen vereinzelte Notwendigkeit festgestellt hatte.

i) Schulgeldsatz 12 M. mit 25 % Nachlaß für das 2., 50 % Nachlaß für das 3. Kind, das irgend eine höhere Lehranstalt besucht. Vierte und Mehrkinder sind schulgeldfrei. 10 % des Gesamtbetrags für Einheimische waren für Freistellen bestimmt. Die zur Verfügung stehende Summe wurde nicht ausgenutzt. Weitere 7,5 % stellte der Magistrat für die Hilfsbücherei zur Verfügung (Anträge auf Erziehungsbeihilfen waren nicht gestellt, aus den Anträgen auf Schulgelderlaß ergab sich auch keine Notwendigkeit), daher konnte besonders die Hilfsbücherei für den deutschen, philosophischen, kunstgeschichtlichen Unterricht so stark ausgebaut werden, daß man auf diesen Gebieten fast von Lehrmittelfreiheit sprechen kann. Aber auch anderen Fächern kamen Teile dieser 7,5 % zugute, so daß man sagen kann, daß die Gewährung dieser Summe eine ganz außergewöhnlich segensreiche Einrichtung ist. Der Schule ließ der Magistrat Halle völlig freie Hand, wie sie diese Mittel verwenden wollte. Lediglich Abrechnungen wurden verlangt.

k) Als Berufsberater war Studienrat Schuhardt gewählt. Er wurde nicht in Anspruch genommen.

V. Elternbeirat.

Der Elternbeirat trat zweimal zusammen. Er unterstützte in jedem Fall die Bestrebungen der Schule. Bei der Neuwahl des Elternbeirates wurde eine 2. Liste nicht aufgestellt, so daß der bisherige Elternbeirat auch künftig bleibt. Nur einmal kam eine Elternversammlung zustande, bei der der Direktor über die Denkschrift zur Schulreform berichtete. Die Versammlung war schwach besucht. Ziemlich rege Teilnahme fand sich aber für Schulveranstaltungen und Schulfeiern. Was die Schule an Mitteln außerhalb der zur Verfügung stehenden Etatmittel aufbrachte, hat sie durch Veranstaltungen usw. selbst aufgebracht.

VI a. Verschiedenes.

Die durch die Kriegs- und Nachkriegszeit entstandenen Schäden an Gebäude und Geräten sind allmählich ausgebessert. Die Klassenräume haben größtenteils ein frisches und schmuckes Gewand bekommen, der Eingang ist wiederhergestellt, die Aula mit Einrichtung für Lichtbilder versehen. Auch die Lehrmittelsammlung ist aufgefrischt, neue Sportgeräte sind angeschafft, die Erneuerung der Bibliothek in Angriff genommen. Was noch der Erneuerung oder Auffrischung bedürftig ist, wird im laufenden Jahr an die Reihe kommen. Leider benutzen 2 Anstalten Gebäude und Hof, und trotz gegenseitigen guten Einverständnisses ist der Hof zu klein, auch sind die technischen Schwierigkeiten bei der Durchführung des Stundenplanes fast unüberwindlich. Mit den Schulräumen und den hygienischen Verhältnissen kann man durchaus zufrieden sein.

VI b. Sammlung von Lehrmitteln.

1. Lehrerbücherei.

Schenkungen: Vom Prov.-Schulkollegium: G. Fittbogen, Was jeder vom Grenz- und Auslandsdeutschum wissen muß. — Fr. Payer, Die Paulskirche Anno 48. — Von Prof. Dr. Riehm: Thüringisch-Sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst. XIII. Bd. —

Von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft Berlin: Monatsschrift für höhere Schulen. Jahrgang 1925. — Die neueren Sprachen Bd. 33. — Von der Goethegesellschaft in Weimar: Julius Wahle, Gedichte Goethes an Frau von Stein. — Von der Universität Halle: O. Kern, Friedrich August Wolf.

Anschaffungen: O. Weinreich, Senekas Apokolokyntosis. H. Kreye, Hermanns Befreiungskämpfe gegen Rom. K. Sternberg, Moderne Gedanken über Staat und Erziehung bei Plato. E. Schwartz, Die Odyssee. U. von Wilamowitz-Möllendorf, Menanders Schiedsgericht (Epitrepontes). W. Kroll, Studien zum Verständnis der römischen Literatur. K. Rupprecht, Einführung in die griechische Metrik. M. Schlossarek, Die schulpraktische Bedeutung der richtigen Aussprache des klassischen Latein. A. Ludwig, Die dramatische Dichtung. W. Peper, Die lyrische Dichtung 2. Teil. P. Kluckhohn, Die deutsche Romantik. G. Wenz, Die germanische Welt. H. Spiero, Raabe. E. Everth, Conrad Ferdinand Meyer. H. Bracher, Rahmenerzählung und Verwandtes bei G. Keller, C. F. Meyer, Th. Storm. A. Olrik, Nordisches Geistesleben. F. Gundolf, Cäsar. E. Sellin, Geschichte des Israelitisch-Jüdischen Volkes. I. Teil. C. H. Becker, Islamstudien. Germania Romana. G. Rodenwaldt, Da Relief bei den Griechen. H. Schrader, Phidias. P. Brandt, Vorschule der Kunstbetrachtung. H. Wilm, Gotische Charakterköpfe. A. Hettner, Grundzüge der Länderkunde. II. Teil. A. Messer, Ethik. J. Spranger, Psychologie des Jugendalters. J. Wagner, Pädagogische Wertlehre. O. Boelitz, Preußisches Bildungswesen. W. Hellpach, Die Wesensgestalt der deutschen Schule. Jahresberichte der höheren Lehranstalten Preußens. A. Kunath, Die Bezeichnung der Gerätübungen. W. Schütz, Gerätübungen für den Schulturnunterricht. Niels Bukh, Grundgymnastik. Müller, Gesundheitliche Winke für den Unterricht in den Leibesübungen. Die Olympischen Spiele in Paris 1924 und der deutsche Sport. H. Rabe, Deutsch-Englisches Satzlexikon. E. von Angerer, Technische Kunstgriffe bei physikalischen Untersuchungen. K. Hahn, Mathematische Physik. A. Haas, Das Naturbild der neuen Physik. K. Treyse, Schaltungsbuch für Radio-Amateure. M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte und O. Walzel, Handbuch der Literaturwissenschaft (soweit die Lieferungen erschienen sind).

Zeitschriften: Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht. Zeitschrift für Deutschkunde. Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung. Lehrproben und Lehrgänge. Die neueren Sprachen. Monatsschrift für höhere Schulen. Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht. Monatsschrift für Turnen, Spiel und Sport (Die Leibesübungen).

2. Schülerbücherei.

Obere Klassen: E. von Wildenbruch, Ges. Werke Bd. 15 u. 16. François, Meistererzählungen. Anzengruber, Meistererzählungen. Gotthelf, Meistererzählungen. Boeck, Indische Gletscherfahrten. Boeck, Im Banne des Everest. Rosen, Lausbub in Amerika.

Mittlere Klassen: Gerstäcker, Äquator, Australien. Sperl, Grafensohn. Murray, Prärievogel. Wyhs, Robinson. Wörishöfer, Indien, Onnen Visser, Urwald. Meister, Das verschollene Schiff. Neff, Narr von Meskalero. Ottmann, Gluthimmel. Schulz, Filmabenteuer. Feldmann, Im Lande Mezab. Freyer, Ozean.

Untere Klassen: Gerstäcker, Wrack, Schiffszimmermann, Irrfahrten. Klee, Buch der Abenteuer. Sammlung Brockhaus, Reisen und Abenteuer, Bd. 5, 14, 16, 18, 21.

3. Anschauungsmittel.

Dr. Haack, Europa (politische Karte), Deutschland (politische Karte). Kukuk, Deutschlands Kohlen-, Kali- und Eisenerzlagerstätten. K. Hielscher, Das unbekannte Spanien. Deutschlands Gegner im Weltkriege. 10 Anschauungsbilder der Alpenflora, dazu zwei Wechselrahmen.

VII. Chronik der Anstalt.

Das Schuljahr begann am 30. April morgens 8 Uhr. Am Montag, den 12. Mai, hielt Missionsinspektor Dewaranne vor den Schülern der oberen Klassen einen Vortrag über Buddha-Konfuzius-Christus.

Am 22. Mai erste Elternversammlung zur Vorbesprechung der Elternbeiratwahlen, Die Versammlung war schwach besucht. Der bisherige Elternbeirat wurde wieder aufgestellt und 4 Wochen später ohne eigentliche Wahlhandlung wiedergewählt.

Am 30. Mai führte die Oberprima die „Wolken“ des Aristophanes in einer selbstverfertigten Nachdichtung auf. Der Thaliasaal war dichtgefüllt, die Schüler fanden reichen Beifall. Der Ertrag der Aufführung diente zunächst der Anschaffung eines Beleuchtungskörpers für den Eingang des Schulhauses, ein Teil wurde der Bücherei gestiftet und vom Rest machte die Prima mit ihrem Klassenlehrer einen Ausflug nach Weimar.

Am 2. Juli jährte sich zum 200. Male der Geburtstag Klopstocks. Des Tages wurde im Rahmen eines Elternabends gedacht. Der Direktor feierte Klopstock als den gerade in unseren Tagen wieder Lebenden, der Chor in Gemeinschaft mit dem Orchester bot das „große Hallelujah“ (von Neefe vertont), einige Schüler der UI sprachen wertvolle Oden Klopstocks. Der Feier wohnte auch der Dezerent der Anstalt, Herr Oberregierungsrat Dr. Vogel, bei, der in diesen Tagen die ihm neu zugewiesene Anstalt besuchte.

Nach den großen Ferien fand im Rahmen einer Schulfest die Verfassungsfeier statt. Die Festrede hielt Studienrat Jaenicke.

Über das Turnfest, das wie alljährlich kurz vor den Herbstferien stattfand, s. den Sonderbericht.

Am Freitag, dem 31. Oktober fiel der Unterricht aus. Statt dessen versammelten sich Schüler und Lehrer zur Reformationsfeier, die in der Marktkirche stattfand.

Am 12. September fand der Musikabend des Stadtgymnasiums im Großen Thaliasaal statt. Aus den Schülern des Stadtgymnasiums und des Lyzeums II war von Herrn Obermusiklehrer Henkel ein gemischter Chor gebildet, der ausgezeichnet sang. Daneben sangen Knaben- und Mädchenchöre gesondert, das Schülerorchester spielte Werke von Haydn und seinen Zeitgenossen. Der künstlerische und geldliche Erfolg waren gleich gut: ein Teil des Vorschusses für die Verdunkelungsanlage in der Aula konnte zurückgezahlt werden, dem Lyzeum II wurde eine Summe überwiesen, das Stadtgymnasium mehrte den Notenschatz seines Orchesters und seines Chores. Da der Abend bei allen Anwesenden großen Beifall fand, ist geplant, einen ähnlichen auch im kommenden Jahr zu veranstalten.

Am letzten Schultag des Jahres 1924 gedachte der Direktor vor den Oberklassen der Wiederkehr von Beethovens Geburtstag.

Freitag, den 23. Januar fand ein Lichtbildervortrag über die entrissenen Kolonien statt. Die Ausführungen eines alten Kolonialdeutschen fesselten und packten die Schüler. Der koloniale Gedanke wird dadurch am besten lebendig gehalten.

Am 20. Februar Revision des Zeichenunterrichts durch Herrn Prof. Siegert von der Kunstschule Berlin.

Am 4. März Gedenkfeier für den verstorbenen Herrn Reichspräsidenten. Die Ansprache hielt Studienrat Schumacher.

Mit einer kleinen Abendmusik vor den Eltern unserer Schüler schloß das Schuljahr. Frau Prof. Winternitz stellte ihre bewährte Kraft wieder in den Dienst unserer Schule, das Orchester gab mit schwierigeren Stücken sein Bestes. Um den Kleinrentnern eine Freude zu machen, wurde das Konzert vor ihnen wiederholt.

Größere Störungen des Unterrichts kamen im allgemeinen nicht vor. Mit allen Kräften wurden Vorträge, Kinovorführungen aus der Unterrichtszeit ferngehalten, damit endlich, wenigstens äußerlich, Ruhe und Stetigkeit wieder im Unterricht einkehren. Allerdings teilte sich die politische Hochspannung, unter der wir wiederholt im vergangenen Schuljahr gestanden haben, auch den Schülern mit. Da die Schule nicht mehr die Macht dazu hat, ist es Sache der Eltern, ihre Jungen auf das Törichte und Ungesunde verfrühter Parteeinstellung hinzuweisen und jeden Schüler von allen Vereinen fernzuhalten, die, zuweilen versteckt, mehr das die Deutschen Trennende als das sie Verbindende in den Vordergrund stellen.

Wie der Unterricht nur selten und nur von solchen Vorführungen unterbrochen wurde, die erziehlich von wirklicher Bedeutung sind, so gaben auch die Lehrer ihr Letztes her, um keine Störungen zu verursachen. Nur auf kürzere Zeit fehlten krankheitshalber die Herren Studienräte Dr. Rothe, Fittbogen, Dr. Schild, Portius, Jaenicke. — Michaelis 25 wird die letzte Michaelisoberprima verschwinden und der Unterricht in geschlossenen Jahreskursen durchgeführt werden können.

VIII. Die wichtigsten Erlasse und Verfügungen der Behörden.

Minist. A III 1310 vom 25. Juli 23.

Eine Reihe von Fällen ist bekannt geworden, in denen Leiter nachgeordneter Behörden, einzelne Beamte oder nicht amtliche Organisationen mit dem Völkerbunde in Genf in Beziehung getreten sind.

Der Herr Minister weist auf das Unzulässige dieser Handlungsweise hin.

P. S. K. v. 18. April 25.

Es ist bei den letzten Wahlen vielfach sehr unliebsam aufgefallen, daß Schüler höherer Lehranstalten in der Wahlzeit und besonders an den Wahltagen als Flugblattverteiler und Wahlschlepper von den verschiedenen politischen Parteien verwendet worden sind. Durch eine solche Heranziehung der Schüler zu politischem Hilfsdienst ist die Gefahr gegeben, daß die politischen Gegensätze auch in die Schule getragen werden und dort den zu ergiebiger Arbeit unbedingt notwendigen Frieden stören. Wir ersuchen die Herren Anstaltsleiter, darauf hinzuwirken, daß diese Heranziehung der Schüler in Zukunft unterbleibt...

P. S. K. 27. November 24.

Wir bringen in Erinnerung, daß das Tragen politischer Abzeichen, zu denen auch das Hakenkreuz und die nationaljüdischen Abzeichen zu rechnen sind, in der Schule verboten ist.

P. S. K. 8. Oktober 24.

— — Wir machen der Jugend die Mitwirkung bei der Durchführung des Blindenschutzes im öffentlichen Verkehr zur Pflicht ...

Minist. 27. März 24.

Der Gebrauch von französischen und englischen Lesebüchern in den Originalausgaben jener Länder muß unterbleiben.

Minist. 16. Februar 25.

Der wahlfreie Unterricht im Hebräischen ist besonders zu vergüten.

Minist. 15. April 24.

Wenn an Anstalten, die Englisch statt Französisch als Anfangssprache eingeführt haben, sitzen gebliebenen Schülern Schwierigkeiten entstehen, ist es Sache der Eltern, die Folgen auf sich zu nehmen. Die Einrichtung von Sonderklassen ist grundsätzlich unmöglich.

Minist. 4. Februar 25.

Die Marineleitung hat großes Interesse daran, geeignete Abiturienten als Offizieranwärter zu gewinnen und bittet daher, die Primaner der höheren Lehranstalten auf die günstigen Aussichten für die Aufnahme in den Marineoffizierberuf hinzuweisen.

Minist. 20. Januar 25.

Der Herr Minister weist auf den Wert des Schwimmunterrichts hin.

P. S. K. 29. August 24.

Befreiungen vom Spielnachmittag sind nur in besonders gearteten Ausnahmefällen statthaft.

P. S. K. 27. August 24.

Es ist nicht statthaft, Schüler von der Teilnahme an den Spielnachmittagen zu befreien, solange sie nicht nachweisen, daß sie zu gleicher Zeit Körperausbildung in einer anderen Form unter Aufsicht eines amtlich dazu berufenen Lehrers betreiben. Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir die Anstaltsleiter, die Schüler vor übermäßiger Sportbeteiligung unter Hinweis auf die Gesundheitsschädigungen, die hieraus erwachsen können, zu warnen.

P. S. K. 27. August 23.

Wenn eine allgemeine Schulfeyer angeordnet ist, die an Stelle des Unterrichtes tritt, so haben die Lehrer und die Schüler die Verpflichtung, an ihr teilzunehmen. Unbegründetes Fehlen ist zu bestrafen. Falls die Schuld bei den Eltern liegt, indem sie ihre Kinder von der Feier abgehalten haben, so haben die höheren Schulen das Recht, den betreffenden Schüler sofort aus ihrem Verbande zu entlassen, nicht als Strafe für den Schüler, sondern als notwendige Verwaltungsmaßnahme zur Aufrechterhaltung der Schulordnung.

P. S. K. 10. November 24.

Ferienordnung für 1925/26.

Ostern: 1. April 25—16. April 25.

Pfingsten: 29. Mai 25—9. Juni 25.

Sommer: 3. Juli 25—4. August 25.

Herbst: 30. September 25—15. Oktober 25.

Weihnachten: 19. Dezember 25—5. Januar 26.

Schluß: Mittwoch 31. März 26.